

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ - НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ

Камолиддинов Шавкат,

студент факультета национальной идеи, духовных основ и права
исторического факультета Термезского государственного педагогического
института

Аннотация: В данной статье авторы стратегии действий, направленной на создание возможностей для молодежи, подчеркивают важность реформ, связанных с молодежной проблематикой, важную инициативу, связанную с развитием социальной, духовной и образовательной сфер, прочную правовую основу для повышения активности молодежи в обществе, реализация ее творческого потенциала.

Ключевые слова: узбекская модель, стратегия действий, стратегия развития, инициатива, инновация, механизм.

Демократизация общества и процессы модернизации страны оказали большое влияние на социализацию и образование молодежи, составляющей самый крупный социальный слой населения. В годы независимости реформы, касающиеся вопросов молодежи в нашей стране, являются одним из важных приоритетов государственной политики.

На первом этапе новой истории Узбекистана, «узбекской модели» развития, разработанной Первым Президентом Исламом Каримовым, права и интересы молодежи получили правовую окраску в Конституции и законах нашей страны. В частности, Закон «Об основах государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан», принятый 20 ноября 1991 года, создал правовую основу для разработки и реализации задач, направленных на создание условий и возможностей для проявления молодыми людьми своих талантов.

При реализации государственной политики в отношении молодежи в нашей стране она осуществляется, прежде всего, через такие принципы, как открытость и прозрачность, поддержка и поощрение молодежных инициатив, приоритет духовно-нравственных и культурных ценностей, предотвращение дискриминации молодежи. Сегодня около 64% населения нашей страны – это молодые люди, то есть люди до 30 лет. Это, с одной стороны, накладывает огромную ответственность на наше государство, а с другой стороны, дает и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

огромные возможности в результате проведения соответствующей молодежной политики.

Не будет преувеличением сказать, что принятие Закона «О государственной политике в отношении молодежи», принятого 14 сентября 2016 года, стало поворотным моментом в сфере создания правовых механизмов всесторонней поддержки молодежи. Также в пятом пункте приоритетного направления «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», разработанной по непосредственной инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. Обозначены положения, связанные с совершенствованием государственной политики. Включая

- воспитание физически здоровой, самостоятельно мыслящей молодежи, обладающей твердыми взглядами на жизнь, верной Родине, углублением демократических реформ и повышением ее социальной активности в процессе развития гражданского общества;

- трудоустройство выпускников средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений и вовлечение в сферу частного предпринимательства;

- определен ряд задач, таких как социальная защита молодежи, создание подходящего жилья и социально-бытовых условий для молодых семей.

Словом, создать современные, комфортные условия для получения молодыми людьми образования и приобретения профессии. Узбекистан использует все свои возможности. Цель – создать основы Третьего Возрождения, стать инициатором превращения нашей страны в одну из развитых стран мира. заключается в обучении молодежи.

Помимо этого, еще один новый этап положило начало еще одному новому этапу продвижением 5 важных инициатив по налаживанию работы в социальной, духовной и образовательной сферах в нашей стране на системной основе. В частности, повысить интерес молодежи к музыке, живописи, литературе, театру и другим видам искусства, направить создание необходимых условий для проявления ею своих способностей в области спорта, осуществить реформы, направленные на организацию эффективное использование молодежью компьютерных технологий и Интернета. Речь идет о вопросах

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

поднятия ее морального духа, организации систематической работы по широкой пропаганде чтения среди них, обеспечении занятости женщин. Реформы, проводимые в рамках вышеупомянутых 5 важных инициатив, являются тем фактором, который позволяет молодому поколению жить в гармонии со временем, занимать высокие позиции, которых оно заслуживает в жизни нашего общества своими стремлениями и передовыми идеями.

В стратегии развития Нового Узбекистана, то есть в Указе Президента «О развитии Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», принятом 28 января 2022 года, права, свободы и законные интересы молодежи включены в совершенствование государственной политики в отношении молодежи. Обеспечивать, охранять жизнь и здоровье молодежи, трудоустроить молодежь и создавать условия для ее трудоустройства, воспитывать молодежь в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, уважения к законам, национальному и общечеловеческим ценностям, а также воспитывать молодежь в моральных целях, направленных на защиту от подрывного поведения, терроризма и насильственных идей, поддержку и поощрение одаренной и талантливой молодежи.

Концепция развития государственной политики в сфере молодежи в Узбекистане до 2025 года, государственная программа «Будущее молодежи», внедрение новой системы «Регистр молодежи», направленной на обеспечение трудоустройства безработной молодежи, «Молодежных фондов» для помощи в решении проблем молодежи. Прилагаемые усилия по их организации дают возможность рассмотреть и решить волнующие их проблемы непосредственно на государственном уровне.

В заключение, большее внимание уделяется реализации интересов молодежи в нашей стране и реализации инновационной государственной реформы, которая служит всемерному повышению потенциала молодежи в соответствии с требованиями времени. , тем эффективнее это будет. В целом политика сегодняшнего периода бумажно предполагает дальнейшее совершенствование механизмов воспитания молодежи, которая возьмет на себя ответственность за достойное будущее нашей страны.

Список использованной литературы:

1. Закон «Об основах государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/140894>
2. Пять приоритетных направлений развития Узбекистана в 2017-2021 годах Стратегия действий - Ташкент. 2017.
3. Закон Республики Узбекистан «О государственной политике в отношении молодежи». - Ташкент. 2016.
4. Акбаршах Тешабоев А. Особенности государственной политики в отношении молодежи в Новом Узбекистане // Новый Узбекистан. № 260. 24 декабря 2021 г.
5. Указ Президента Республики Узбекистан ПФ 4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года. 6. Республика Узбекистан Указ Президента «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». -Ташкент: Адолат, 2017.

